

DAVLAT HOKIMIYATIDA PARLAMENT INSTITUTINING O'RNI**O'zbekiston Milliy universiteti****Siyosatshunoslik yo'nalishi 2-bosqich talabasi****Xo'jaqulova Bonu Husniddin qizi****ANNOTATSIYA**

Har qachon ham hokimiyatlar bo'linishi prinsipi, ya'ni uning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi, ularning bir-biri ustidan nazorat o'rnatishi yoki bir-birini tiyib, muvofiqlashtirib turuvchi kuch ekanligini ta'minlash davlat hokimiyatini demokratlashtirishning muhim shartlaridan biri bo'lgan. Mazkur maqolada qonun chiqaruvchi organ - parlament to'g'risida so'z yuritilgan bo'lib, unda parlamentarizmning vujudga kelishi va rivojlanish evolutsiyasi, parlamentning tuzilishiga ko'ra turlari, funksiyalari, ba'zi dunyo mamlakatlari parlamentlari hamda konstitutsiyalaridan tegishli moddalar keltirilib yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR

Davlat, hokimiyat, parlament, parlamentarizm, demokratiya, vakillik, qonunchilik, organ, kongress, unikomeral, bikomeral, vakolat muddati, vakolat doirasi, konstitutsiya, qonun, bill, funktsiya, qonun chiqaruvchi, xalq vakili, saylov.

ABSTRACT

The principle of separation of powers, i.e., its division into legislative, executive and judicial powers, their control over each other, or ensuring that they are the force that restrains and coordinates each other, ensures the state power was one of the important conditions of democratization. This article talks about the legislative body - the parliament, in which the emergence and development evolution of parliamentarism, the types and functions of the parliament according

to its structure, relevant articles from the parliaments and constitutions of some countries of the world are highlighted. .

KEY WORDS

State, power, parliament, parliamentarism, democracy, representation, legislation, body, congress, unicomeral, bicomeral, term of office, sphere of authority, constitution, law, bill, function, legislator, representative of the people, election.

АННОТАЦИЯ

Всегда принцип разделения властей, т.е. ее разделение на законодательную, исполнительную и судебную власть, их контроль друг над другом или обеспечение того, чтобы она была силой, сдерживающей и координирующей государственную власть, был одним из важных условий демократизации. В данной статье говорится о законодательном органе - парламенте, в котором освещаются возникновение и эволюция развития парламентаризма, виды и функции парламента по его структуре, освещаются соответствующие статьи парламентов и конституций некоторых стран мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Государство, власть, парламент, парламентаризм, демократия, представительство, законодательство, орган, конгресс, однопалатный, двухпалатный, срок полномочий, сфера власти, конституция, закон, законопроект, функция, законодатель, представитель народа, выборы.

KIRISH (INTRODUCTION)

Parlament fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, "gapirmoq", "gapiradigan joy" ma'nolarini ifodalaydi. Parlament demokratik davlatlarda oliy vakillik va qonunchilik organidir. Parlament ilk bor XIII asrda Angliyada tashkil qilingan.

Oliy vakillik organlari turli mamlakatlarda turlicha ataladi. Jumladan, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Kanada, Belgiya kabi davlatlarda Parlament; AQSH va Lotin Amerikasining aksariyat mamlakatlarida Kongress, Rossiya Federatsiyasida Federal Majlis, Litva, Latviya, Polshada Seym va O'zbekiston Respublikasida Oliy Majlis kabi nomlanadi. U tuzilishi jihatidan 2 oilaga bo'linadi:

- a) unikomeral (bir palatali);
- b) bikomeral (ikki palatali).

1265-yilda tashkil etilgan Angliya parlamenti dastlab unikomeral edi. 1343-yilda esa bikomeral ko'rinishga o'tdi. 2005-yilga qadar bir palatali bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2005-yildan so'ng ikki palatali faoliyatga o'tdi.

Parlamentni tashkil qilish tartibi, vakolat muddati, vakolat doirasi turli mamlakatlarda turlicha bo'lib, ular Konstitutsiya hamda qonunlarda belgilab qo'yiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Agar biz parlament evolutsiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning ilk shakllari soliqlar miqdorini belgilash va qirolga murojaatlar bilan chiqish funksiyasini bajargan. XV asrga kelib esa parlamentlar bill tayyorlash (qonun loyihasini tayyorlash) funksiyasini ham bajara boshlagan.

Parlament o'z funksiyasini bajarishiga ko'ra:

- a) vakillik;
- b) qonunchilik;
- c) nazorat

funksiyalarini bajaradi. Masalan, 1947-yil 3-mayda qabul qilingan Yaponiya Konstitutsiyasining 41-moddasida shunday keltirilgan: "Parlament davlat hokimiyatining oliy va yagona qonun chiqaruvchi organi hisoblanib, ikki palata xalq vakili sifatida saylanuvchi shaxslardan iborat". Bolgariya Konstitutsiyasi

1991-yil 12-iyulda qabul qilingan bo'lib, uning 62-moddasida "Xalq Majlisi qonun chiqaruvchi hokimiyat va parlament nazoratini amalga oshiradi" deb belgilab qo'yilgan. 1997-yil 25-mayda qabul qilingan Polsha Konstitutsiyasida esa "Qonun chiqaruvchi hokimiyatni Seym amalga oshiradi. Seym Konstitutsiyaga binoan Vazirlar Mahkamasi ustidan nazoratni amalga oshiradi" deya mustahkamlab qo'yilgan.

Dunyo mamlakatlarida shu kabi faoliyat turlari ham mavjud bo'ladiki, ular o'zgarmas, hatto taklif kiritish ham man etilgandir. Masalan, Turkiya Konstitutsiyasining 4-moddasiga muvofiq, davlat tili, ramzi, poytaxtini o'zgartirish va taklif kiritishga hech qaysi organning hatto davlat parlamentining ham haqqi yo'q. Ushbu taqiq Gretsiya, Ruminiya, Italiya kabi davlatlarda ham mavjuddir.

XULOSA (CONCLUSION)

Davlat hokimiyatini demokratlashtirishning muhim sharti bo'lgan hokimiyatlar bo'linish prinsipi, uning bir bo'g'ini bo'lmish parlament institutining yuqorida o'tqazilgan ilmiy-qiyosiy tahliliga asoslanib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- parlament fransuzcha "gapiradigan joy" degan ma'noni anglatadi;
- parlament ilk bor XIII asrda Angliyada tashkil etilgan;
- parlament tuzilishi jihatidan unikomeral va bikomeral ko'rinishlarda bo'ladi;
- parlament o'z funksiyasini bajarishiga ko'ra vakillik, qonunchilik va nazorat funksiyalarini amalga oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

- 1) Prime Minister's Office of Japan. japan.kantei.go.jp. 2013;
- 2) National Assembly of the Republic of Bulgaria.

<https://www.parliament.bg;>

- 3) Sejm. <https://www.sejm.gov.pl>;
- 4) Constitute Project. <https://www.constituteproject.org>;
- 5) LEX.UZ. <https://lex.uz>;
- 6) Qomus.info. <https://www.qomus.info>.